

BIZNESNI BAHOLASHNING QIYOSIY YONDASHUV USULI

R.M.Egamov

SamDaQU dotsenti

O.I.Yusufova

SamDAQU 2-kurs talabasi

egamov.ilxom@samdaq.edu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15089851>

Annotatsiya. *Mazkur metod almashtirish tamoyiliga asoslangan – agar mulkning qiymati bozordagi xuddi shunday daromad keltiruvchi o‘xshash ob‘yomning xarajatlaridan oshib ketsa, xaridor ko‘chmas mulkni sotib olmaydi.*

Kalit so‘zlar: *metod, ob‘ekt, daromad, qiymat, shakl, tarmoq, korrekt, diversifitsiyasi.*

Абстрактный. *Данный метод основан на принципе замещения — если стоимость объекта недвижимости превышает стоимость аналогичного объекта на рынке, приносящего такой же доход, покупатель не приобретет недвижимость.*

Abstract. *This method is based on the principle of substitution - if the value of the property exceeds the cost of a similar object on the market that generates the same income, the buyer will not purchase the property.*

Qiyosiy (bozor) yondashuvdan asosan oldi-sotdi ishlarida ma‘lumotlar bazasi etarli bo‘lgan joylarda foydalaniladi.

Qiyosiy yondashuvning asosiy afzalliklari quyidagilar:

- baholovchi shunga o‘xshash tashkilotning oldi-sotdi ishlarining faktlariga orientir qiladi. Baho bozor tomonidan belgilanadi, baholovchi esa faqat baholanayotgan ob‘ektni analogi bilan taqqoslovchi korrektirovkalar kiritish bilan chegaralanadi;

- baholash retroinformatsiyaga asoslanadi va natijada tashkilotning moliyaviy ishlab chiqarish faoliyati natijalari aks etadi;

- yakunlangan bitimning bahosi bozordagi vaziyatni hisobga oladi va taklif va ehtiyoj asosida yuz beradi.

Shu bilan birga taqqoslash metodi ham o‘ziga yarasha bir qator kamchiliklarga ega: tashkilotning kelajakdagi taraqqiyotini nazardan qochiradi; analogik tashkilotlardan ma‘lumotlar olish juda fiyin jarayon; baholovchi yakuniy qiymatga va oraliq o‘shishga jiddiy asoslar talab qiladigan bir qator murakkab korrektirovkalar qilishi kerak. Baholash jarayoni amaliyotiga bir-biriga qarama-qarshi ma‘lumotlarning echimi bahoga har xil (xarajat, daromadga oid) yondashuvlarni qo‘llash yo‘li bilan amalga oshiriladi. Shu tariqa qiyosiy yondashuvni qo‘llash faol moliya bozorining mavjudligiga, moliyaviy ma‘lumotlarning etarililigi, shunday xizmatning borligiga, baho va moliyaviy ma‘lumotlarning yig‘ilishiga bog‘liq bo‘ladi.

Qiyosiy (bozor) yondashuv o‘zida o‘ch asosiy metodni aks ettiradi: tarmoq koeffitsentlar usuli, kapital bozor usuli va bitim usuli.

Taqqoslash uchun kompaniyani tanlash quyidagi mezonlar asosida amalga oshiriladi: u yoki bu sohaga, regionga taaluqligi; ishlab chiqaradigan maxsulot turi va xizmati; mahsulot yoki xizmatlar diversifikatsiyasi; kompaniyaga mos kelgan xayotiylik davrlari; kompaniyaning hajmi, faoliyatining strategiyasi, moliyaviy xarakteristikallari.

Tarmoq koeffitsentlar usuliining mohiyati shundan iboratki, unda u yoki bu sohada biznesni sotishning amaliy tahlil asosida sotish bahosi bilan qandaydir ko‘rsatkichlar orasida aniq

bog'liqlik chiqariladi. Bu metod asosan kichik kompaniyalarni baholashda qo'llaniladi va yordamchi xarakter kasb etadi. Umumlashmalar asosida baholanayotgan tashkilotning qiymatini aniqlash uchun sodda formulalar ishlab chiqildi. G'arb baholovchilarining tajribasi quyidagilarga guvohlik beradi:

- reklama agentliklari va bo'xgalterlik firmalari 0,7 va 0,5 yillik tushumga mos ravishda sotiladi;
- restoran va turistik agentliklar 0,25-0,5 yalpi tushumiga mos ravishda sotiladi;
- zapravka stantsiyalari 1,2-2,0 oylik tushumdan;
- ulgurchi savdo tashkilotlari sof daromadQasbob-uskunaQzahiraning 0,75-1,5 summasi miqdorida sotiladi;
- mashina qurilish tashkilotlari sof daromadQzahiraning 1,5-2,5 summasi miqdorida sotiladi.

Bozor kapitali metodi o'xshash kompaniyalarning aksiyalari bozor narxiga asoslangan. bu metod, qoidaga binoan aksiyalari fond bozoridagi operatsiyalarda ishtirok etmaydigan korxonalar qiymatini baholashda qo'llaniladi. Shuning uchun odatda analog-kompaniya yondashuvi deb atashadi. Chunki u aksiyalarning qiymatini baholashda shu kabi korxonalar bitimlarining qiyosiga asoslanadi.

Analog-kompaniya yondashuvini qo'llash amaliyotida ma'lum izchillik bosqichida va standart ishlarni nazarda tutadi.

Dastlabki bosqich – baholanayotgan kompaniyaning reprezentativ davrdagi moliyaviy hisobotini olish. Reprezentativ davrning davomiyligi har bir alohida xolatda individual tarzda belgilanadi, ammo talablar umumiy – u tashkilot rivojlanishi qonuniyatlari va tendenyiasini yuzaga chiqarish uchun uning faoliyat davrini to'liq qamrab olishi zarur. Qoida bo'yicha tahlil qili davri 2 yildan 5 yilgacha.

Navbatdagi bosqich – baholanayotgan kompaniyaning transformatsiyasi, moliyaviy hisobotini normallashtirish va uning tahlili.

Aynan transformirovka shaklida kompaniyaning moliyaviy ma'lumotlari bo'ladi va ular taqqoslash material bo'lib xizmat qiladi.

Hisobotning talab darajasida o'tkizilishi korxonaning daromadi va xarajatlarini aniqlash maqsadida normal faoliyatdagi korxonalar uchun xarakterlidir. Bu ishlarning maqsadi – analogik kompaniyalar bilan korrekt qiyoslashda har xil tasodifiy faktorlarning ta'sirini bartaraf qilish.

Qiyoslanuvchi kompaniyani topish va tanlash – bu yondashuvdan foydalanishning muhim jihati hisoblanadi. Haqiqiy taqqoslanadigan kompaniyani tanlash bu metodni qo'llashda eng murakkab etaplardan biri hisoblanadi. Quyidagilar tanlash mezonlari bo'lib xizmat qilishi mumkin:

- bozorning moliyaviy segmenti;
- maxsulotning diversifitsiyasi (faoliyati);
- kompaniyaning taraqqiyot stadiyasi;
- kompaniyalarning hajmi;
- geografik faktorlar;
- faoliyat strategiyasi va rivojlanish istiqbollari; - moliyaviy xarakteristikalar.

Yuqorida sanalgan mezonlar asosida kompaniya tanlashda tanlangan kompaniyaning moliyaviy hisobotlarining mavjudligi muhim ahamiyat kasb etadi. Odatda baholanayotgan

tashkilotga taqqoslanadigan kompaniya sifatida tanlashda ma'lumotlarni mahalliy bozordan qidirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Agar bunday ma'lumotlar bo'lmasa yoki etarli miqdorda bo'lmasa, qidirishni global masshtabda amalga oshiriladi.

Moliyaviy tahlilni amalga oshirish baholanayotgan tashkilot bilan chinakamiga qiyoslanadigan kompaniyani quyidagilar asosida tanlash imkonini beradi:

- qarzga olingan maxsulot koeffitsientini tahlil qilish (kapital tizimi);
- xususiy aylanma kapital koeffitsientini tahlil qilish (qudratlilik);
- balans hisobotlarini, foyda va zararning standart formatlarini taqqoslash;
- operatsion koeffitsientlarni tahlil qilish (aktivlar daromadi, xususiy kapital daromadi va hk.)

Uchinchi bosqich – multiplikatorlardan qaysi biri baholanayotgan kompaniya uchun qulay ekanini aniqlash. Tashkilotning tahlili uchun bir necha baholanuvchi koeffitsientlar va qiymatning bir nechta ko'rsatkichlari tanlanishi mumkin. Baholovchi har bir qiymat ko'rsatkichining nisbiy ahamiyatini qiymat haqidagi baholovchi xulosani tayyorlashda nazardan qochirmasligi lozim.

Baho multiplikatori – bu tashkilot yoki aktsiyaning bozor bahosi bilan moliyaviy baza o'rtasidagi munosabatni ko'rsatuvchi koeffitsient. Moliyaviy baza tashkilot faoliyatining moliyaviy natijalarini namoyish etuvchi o'lchov hisoblanadi va unga nafaqat foydani, pul oqimini, dividend to'lovlarini, sotishdan tushgan tushumni va boshqa bir qator omillarni kiritish mumkin.

Quyidagi multiplikatorlar nisbatan ko'proq qo'llaniladi:

- baho/yalpi daromadi;
- baho/soliqqacha bo'lgan foyda;
- baho/sof foyda;
- baho/xususiy kapitalning balans qiymati.

Nisbatan monand multiplikator har bir alohida vaziyat uchun tanlanadi. Baho/yalpi daromad ko'rsatkich baholanadigan va qiyoslanadigan korxonalar o'xshash operatsion xarajatlarga ega bo'lganda qo'llaniladi. Bu asosan xizmat ko'rsatish kompaniyalari.

Baho/sof foyda multiplikatori nisbatan ko'p hisoblanadigan ko'rsatkich. Asosan, daromad va kompaniyaning real iqtisodiy holati ancha yuqori bo'lgan holatlarda qo'llaniladi.

Baho/soliqqacha bo'lgan daromad multiplikatori har xil soliq sharoitiga ega bo'lgan tashkilotlarni taqqoslashda qo'llaniladi.

Baho/pul oqimi ko'rsatkichi korxonada amortizatsiya bilan taqqoslaganda nisbatan kam daromad olganda qo'llaniladi.

BahoG`xususiy kapitalning balans qiymati ko'rsatkichi balansda nisbatan yuqori aktivlari bo'lgan kompaniyalarga va balans qiymati ko'rsatkichi bilan kompaniyada hokimlik o'ladigan daromad orasida mustahkam bog'lanish bo'lgan holatlarda qo'llaniladi.

To'rtinchi bosqich – mazkur yondashuv kompaniyani baholashda yakunlovchi bosqich bo'lib, baholanayotgan kompaniyaning mos ko'rsatkichlarini o'xshash kompaniyaning multiplikatorlariga ko'paytiriladi. Agar bir nechta multiplikatorlardan foydalanilsa – har bir natijaning salmog'ini aniqlash va yakuniy xulosa chiqarish kerak bo'ladi.

Tashkilot qiymatini “pul/daromad” munosabati asosida baholashga misol

Mazkur holatda tashkilot qiymatini baholash yillik daromad sifatida sifatida foydalaniladigan aktsiyalar qiymatini baholash asosida amalga oshiriladi. Pul/daromad (P/D) munosabati aktsiyalar bahosining tashkilot yillik daromadiga bitta aktsiyaning munosabati asosida

tashkil etiladi. Bir aktsiyaga hisobotda daromad foydani (soliqqa tortilmaganda, hisobga olinmagan kutilmagan vaziyatlar va dividendlar) chiqarilgan oddiy aktsiyalarga tasimotni anglatadi.

Baholashni B/D nisabat usuli bilan amalga oshirish uchun ushbu nisbatning mos qiymatni tanlab olish zarur. Fond bozorida ro'yxatdan o'tgan kompaniya uchun sanoatning shu sohasidan B/D nisabatiga yaqin nisbatni tanlash to'g'ri qaror bo'ladi. Agar bu sohada ro'yxatdan o'tgan bir nechta korxonalar bo'lsa unda B/D nisbatining o'rtacha qiymatidan foydalanish mumkin. Ro'yxatdan o'tmagan kompaniyaning aktsiyalar chiqarishi kamligini aks ettirish uchun B/D munosabatini kichraytirish lozim. Bunda munosabat taxminan uchdan birga qisqaradi. Baholash jarayonida daromadning nisbatan mos keladigan soni qayta ishlab chiqarilgan daromad prognoz qilinadigan qiymat hisoblanadi. Ishrncgli prognoz bo'lmagan hollarda oxirgi pr yil daromadini yoki oxirgi ikki-uch yilning o'rtacha meyorini olish mumkin.

Daromad koeffitsienti – daromadning aktsiya bahosiga nisabatiga tengdir. Shuning uchun aktsiyaning bahosini bilmay turib bu nisbatlarni aniqlash mumkin emas. Daromadlilikni, shunday bo'lsa-da, fond bozorida rasmiylashtirilgan anologik kompaniyalar aktsiyalarining daromadlilikiga haqidagi ma'lumotlardan olish mumkin. Agar investitsiya qilish xavfli bo'lsa, daromadlilik yuqori bo'lishi kerak.

Aktsiyalar qiymatini baholash uchun topshirilganda alternativ sifatida dividendlarning qiymatidan foydalanish mumkin. Chunki aktsiyaning real qiymati imkoniyatlari foydani generirovka qilishda ham, bu foydadan olinadigan dividendlarda ham mavjud bo'ladi. Aktsiya xaridori dividenddan kelajakda o'zi kutayotgan daromadni olish uchun pul to'laydi, shuning uchun hozircha aktsiyasini sotmaydi. Aktsiya sotuvchisi pulni hozir oladi, evaziga dividenddan keladigan bo'lajak daromadni rad qiladi. Divident daromadi bazasidagi baho – mayda aktsionerlarning aktsiyalar paketi bahosining eng yaxshi metodi, negaki, faqat yirik aktsionergina kompaniya daromadining taqsimlanish siyosatiga o'z ta'sirini ko'rsata olishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. Козырь Ю.В. Стоимость компаний: Оценка и управленческие решения. – М.: Альфа-Пресс, 2009. – 376 с.
2. Мировая экономика и международный бизнес. Учебник /Под. а. ред. В.В. Полякова и Р.К. Щенина. –М.: Кнорус, 2009.- 688 с.
3. Грязновой А.Г., Федотовой М.А. Оценка бизнеса. Учебник. Под редакцией. – М.: Финансы и статистика, 2006. - 723 с.
4. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки любых активов (2-е издание). - М.: Альпина, 2005. – 1034 с.
5. Есипов В.Е. Оценка бизнеса, 2-е изд. СПб.: Питер, 2006 – 464 с.